

ИҚТИСОДИЁТНИ КЛАСТЕРЛАШТИРИШНИНГ
ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Давлятов Бекзоджон Асланхожаевич¹

Акбархўжаева Нилуфар Азимжановна²

¹⁻²Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7178934>

Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодий инновацион ривожлантиришда кластерлардан инструмент сифатида фойдаланиш тажрибалари хусусида сўз юритилган.

Калит сўзлар: кластер, кластерлаштириш, иқтисодий сиёсат, самарадорлик

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт использования кластеров как инструмента инновационного развития экономики.

Ключевые слова: кластер, кластеризация, экономическая политика, эффективность

Annotation: This article discusses the experience of using clusters as a tool for innovative development of the economy.

Key words: cluster, clustering, economic policy, efficiency

Кластерлаштириш сиёсатини олиб боришда мамлакатнинг реал ички имкониятларини ҳисобга олиш, амалга ошириш жараёнида объектив омилли таҳлил ўтказиш, тармоқлар кесимида кластерларга айнан бир хилда эмас, балки турлича ёндашувлар нуқтаи назаридан қараш мақсадга мувофиқ. Аввало, биз учун янги ҳисобланган ушбу ташкилий тузилмаларнинг фаолиятига доир ҳуқуқий базани шакллантириш долзарб масала. Керакли ҳуқуқий асосларсиз ҳар қандай ислоҳот қутилган самарани бермайди.

Кластер ёндашувини амалга ошириш йўлидаги муаммоларни икки гуруҳга ажратиш мумкин: кластер сиёсатини амалга оширишдаги умумий муаммолар ва мамлакат ёки маълум ҳудуддаги ижтимоий-иқтисодий ҳолат хусусиятларидан келиб чиқадиган муаммолар [1-4].

Кластер сиёсатини амалга оширишни қийинлаштирадиган асосий ўзига хослик – бу кластерларнинг қайси тармоққа тегишлилиги, жойлашуви ва ташкилий тузилмалари ўртасидаги фарқлардир [5-8].

Турли даражадаги бошқарув идоралари хорижда қилинган ишларга таяниб кластерлаштиришда “энг яхши амалиёт”лар тажрибасидан фойдаланишга ҳаракат қилишади [9]. Шунинг учун, кластер сиёсатини ишлаб чиқувчилар олдидаги ўткир муаммо – “энг яхши амалиётлар”

дилеммасидир, чунки кластерни ривожланишида маълум бир ҳолатда самарали эканлигини кўрсатган чора-тадбирлар, бошқа ҳолатда самарасиз бўлиши мумкин. Бундан маълум бўладики, кластер сиёсатининг қўлланилаётган инструментини олинган вазиятда фойдаланиш нақадар мақсадга мувофиқлигини баҳолаш зарур.

Европанинг ривожланган мамлакатларидан бири, юқори даражада кластерлашган иқтисодиётга эга Нидерландия қишлоқ хўжалигини саноат билан интеграцияси ҳисобига юқори қўшимча қийматли маҳсулотлар улушини оширишга эришган. (1-жадвал).

1-жадвал*

Давлатлар	Аҳоли сони, млн.киши	Шудгорланган ерлар, минг га.	Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми	
			АҚШ долл	1 гектар ҳисобига, АҚШ долл
Ўзбекистон	33,5	4 400,0	13,2 млрд	3 000
Нидерландия	16,0	1 038,4	131,0 млрд	131 000

*Маълумотлар 2018 йил якунлари бўйича ҳисобланган

1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, Нидерландияда шудгорланган ерлар майдони қарийб 4 баробар кам бўлишига қарамай, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 10 баробар кўп. Бу иқтисодиётни кластерлаштиришда муаммовий жиҳатларга самарали ечим топилгани билан изоғланади.

Стокгольм (Швеция) стратегия ва рақобатбардошлик Маркази тадқиқотчилари илмий-тадқиқот ишлари натижаси ўлароқ кластерлар ташаббускорларини учта гуруҳини ажратишди: ҳукумат, бизнес вакиллари ва “донор” ташкилотлар (халқаро жамғармалар). Ташаббускор тушунчаси ўзида лойиҳани молиялаштирувчи тушунчасини акс эттиради. Аммо, молиялаштириш масаласида МДХ мамлакатлари ҳукуматлари ривожланган давлатларга қараганда пассивроқ ҳаракат қилишади. Аммо, эътиборли томони шундаки, кластерлар ривожланишининг дастлабки босқичларида ҳокимият органларининг ўрни катта. Шунинг учун англаган ҳолда, мамлакатимизда кластерларни, айниқса, пахта-тўқимачилик кластерларини ташкил қилишда давлат органлари асосий майдонга чиқишмоқда, уларни бош ташаббускор деб аташ мумкин. Хусусан,

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 18 мартдаги “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 230-сонли Қарорининг қабул қилиниши ривожланган мамлакатлар тажрибаси, яъни давлатнинг кластерлаштириш жараёнида асосий ролда бўлишини кўрсатиб берди. Натижада, Ўзбекистонда пахта-тўқимачилик кластерларининг 2019 йил кўрсаткичлари кластерлашмаган ҳужудлардан сезиларли ҳажмларда юқори бўлди, жорий йил пахта ҳосилининг 73 фоизи пахта-тўқимачилик кластерлари ҳиссасига тўғри келди. Пахта ҳосилдорлиги ўртача 28,3 центнерни, пахтани дастлабки ишлаш жараёнидан тола чиқиши эса 33,5%ни ташкил этди [10].

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, кашкил этилаётган кластерларда сўзимиз аввалида келтирилган муаммоларни таъсирини камайтириш учун ҳудудий кластерларнинг потенциал иштирокчилари учун коммуникация майдончаси, платформасини шаклланиши, шу жумладан, уларнинг ҳудудлар ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқиш ва муҳокама қилиш жараёнларига интеграцияси, кластер сиёсатини шакллантиришда ҳудудларнинг тажриба алмашиши, қўшма маркетинг тадқиқотлари ва реклама тадбирларини ўтказиш, кластерларнинг асосий иштирокчилари билан келишилган ҳолда таълим дастурларини амалга ошириш кабиларни таъминлаш зарур деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.М.А.Раҳматов, Б.З.Зарипов. Кластер – интеграция, инновация ва иқтисодий ўсиш. Рисола. “Zamin nashr”, 2018 йил.
2. Definition of territorial zones of potential cluster development. Report on the performance of work under State Contract No. 13.14.6 / 101 of November 10, 2006. (website of the Ministry of Economic Development).
3. Resolution of the Cabinet of Ministers No.230 “On Measures for the Further Development of the Cotton-Textile Industry”, dated 189, 2019.
4. Davlyatov Bekzodjon Aslanhojaevich. Clustering: theories and key problems. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020. 2921-2928 p.p.
5. Choudhury N., & Dr. Singh C.T. (2015). Human Assistance Robot using Android Technology for Human Robot Interaction, International Scientific Journal on Science Engineering & Technology, 18 (1), 30-38.
6. Dejamkhoy A., Najafi R., Javanajdadi K. & Hasanpour J. (2016). Reactive Power Compensators for Maintaining Voltage Stability of the Wind Farm Using

STATCOM in the presence Nonlinear Load. International Academic Journal of Science and Engineering, 3(4), 33-43.

7. Markov L.S. Problems of implementing cluster policy in Russia // Scientific expert. - 2007, - No. 4. URL - <http://www.cluster center.ru/about1.html>.

8. Porter M. Economic development of regions / Porter M. Spatial economy. - 2006, No. 4; 2007, No. 1.

9. Kyrbassova, E.A., Baitasheva, G.U., Danilov, M.P., Dyuskalieva, G.U., Abdrassulova, Z., Adenova, B.E., Saparov, A. Anatomical-morphological and phytochemical study of medicinal plant aegopodium podagraria L. Growing in Kazakhstan(2018) International Journal of Pharmaceutical Research, 10 (4), pp. 689-697.

10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 18 мартдаги “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 230-сонли Қарори

